

Усе вищезазначене свідчить про вирішальну роль князівської влади у започаткуванні храмів та її постійне піклування про духовні потреби мешканців Чернігова. Напевно, подібна турбота поширювалася і на інші громади князівства, за його межами, що знайшло відображення у походах місіонерів до язичників та заснуванні єпархій на нових освоєних землях.

Примітки

1. *Гребень П. Н.* К вопросу о культовой деревянной архитектуре Чернигова в домонгольское время // Зодчество Чернигова XI–XIII столетий та його місце в архітектурній спадщині країн Центральної та Південно-Східної Європи 2002; Антоній Печерський, його доба та спадщина 2003 : Матеріали наукових конференцій. – Чернігів, 2004. – С. 81-87.
2. *Енукова О. Н.* Благоустройство уличного пространства малого южнорусского города (по материалам Липинского археологического комплекса) // Средневековый город Юго-Востока Руси: предпосылки возникновения, эволюция, материальная культура : Материалы конф., посвященной 100-летию начала археологических исследований Гочевского археологического комплекса. – Курск, 2009. – С. 118-127.
3. *Жаров Г. В., Жарова Т. Н.* Исследования на территории древнего Чернигова // Археологічні відкриття в Україні 2000–2001 рр. – К., 2002. – С.115-116.
4. *Карнабед А. А., Коваленко В. П.* Отчет об охранных архитектурно-археологических исследованиях на территории охранной зоны Черниговского государственного архитектурно-исторического заповедника в 1979 году // НА ІА НАН України, ф. е. № 1979/113. – 50 с.
5. *Коваленко В. П., Раппопорт П. А.* Этапы развития древнерусской архитектуры Чернигово-Северской земли // Sonder druck Aus: Russia mediaevalis. – Munchen, 1992. – Т. VII, 1. – Р. 40-49.
6. *Моця О., Казаков А.* Давньоруський Чернігів. – К., 2011. – 316 с.
7. *Сита Л. Ф., Шекун О. В.* Грунтовий некрополь Чернігова (Центральна група) // Матеріальна та духовна культура Південної Русі : Матеріали Міжнар. польового археологіч. семінару, присвяченого 100-літтю від дня народження В. Й. Довженка. – К. ; Чернігів, 2012. – С. 264-280.
8. *Ситий Ю. М.* Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. – Чернігів, 2013. – 270 с.
9. *Смолічев П.* Чернігів та його околиці за часів великокнязівських // Чернігів і Північне Лівобережжя. Огляди. Розвідки. Матеріали. – К., 1928. – С. 118-146.
10. *Холостенко Н. В.* Исследования Борисоглебского собора в Чернигове // СА. – 1967. – № 2. – С. 188-210.
11. *Черненко О. Є.* До питання про існування парафіяльних храмів на посаді давньоруського Чернігова // Зодчество Чернигова XI–XIII столетий та його місце в архітектурній спадщині країн Центральної та Південно-Східної Європи 2002; Антоній Печерський, його доба та спадщина 2003 : Матеріали наукових конференцій. – Чернігів, 2004. – С. 40-41.
12. *Черненко О. Є., Казаков А. Л., Рижий В. В.* Дослідження на території Чернігова у 2009 р. // Археологічні дослідження в Україні 2009 р. – К., 2010. – С. 461-462.
13. *Шекун О. В., Ситий Ю. М.* Церковне кладовище XI–XIII ст. на вулиці Коцюбинського, 81 // Чернігівські старожитності : Наук. зб. – Чернігів, 2010. – Вип. III. – С. 162-171.

Тарасенко О. Ф.

Кандидат історичних наук, доцент
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

СПОГАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО ПРОТОІЄРЕЯ АНДРІЯ СТРАДОМСЬКОГО

Призабуте ім'я знаного у XIX ст. історика Чернігово-Сіверщини протоієрея Андрія Івановича Страдомського (1805–1878) нині поволі повертається до історіографічного дискурсу. Левова частка його біографії припадає на Чернігів, де він мешкав з 1853 р., працював на різних церковних та освітніх посадах і до кінця життя вів активну дослідницьку діяльність. У доробку А. Страдомського і відоме широкому колу фахівців видання листів архієпископа Лазаря Барановича, і відомі вузькому колу спеціалістів нариси про чернігівських архієреїв, і зовсім мало відомі публікації про різні церковні події. Бібліографія основних його праць нині відтворені, як і основні віхи біографії [1; 2]. Але, вочевидь, ці дані далеко не повні. Публікації А. Страдомського розкидані по багатьох часописах і досі не ідентифіковані. Чимало підготовлених і чорнових матеріалів залишалася в його архіві, доля якого заплутана і не з'ясована. Якось частина матеріалів осіла у кількох фондах Інституту рукопису НБУВ. Раніше було надруковано щоденник прот. Андрія Страдомського, тепер друкується частина його спогадів.

Из моих детских воспоминаний

В августе месяце 1812 г. мне уже полных 7 лет; но я помню, как бывало родители мои выходили сами из своей светлицы и меня выводили с собою иногда по ночам смотреть комету на небе, виденную в 1811 г., показывали ее и мне и много толковали о ней, хотя я решительно не понимал еще, что это за явление, так их особенно занимавшее, и смотрел на нее вместе с родителями без всякого любопытства, разинув рот.

В последствии времени, когда научили меня читать, я увидел изображение ее в журнале, издаваемым тогда Максимом Невзоровым, под названием “Друг юношества и всяких лет”, несколько номеров которого, разрозненных, были у отца моего и в одном из них была картинка, изображавшая эту комету, и номер этот я с особенным интересом любил часто рассматривать. Где он после того дедался – не знаю, а знаю, что книжки этого журнала достались отцу моему после смерти свояка его, священника с. Собича или Собычева, Глуховского уезда, о. Алексея Киселя. Недавно я видел изображение кометы 1811 г. в “Русской старине” 1877 г., но, сколько припоминаю, изображение это несколько не сходствует с картинкой в “Друге юношества”.

Помню так же, как летом в 1812 г., после вторжения Наполеона в Россию, когда полчища его под предводительством маршала Даву заняли Могилев, и дезертиры из французской армии стали появляться в лесах Городнянского уезда, приезжали, бывало, к отцу моему в Хоробричи, брат матери моей, священник с. Переписа о. Даниил Гурский, советовался, куда им девать от неприятельского расхищения свои пожитки; как после того отец и мать, закапывали свои медные деньги в маленьком чуланчике при доме, стараясь делать это так, чтобы я этого не видел, и во время такой работы своей удаляли меня от себя, а я неотвязчиво старался досмотреть, что они делают; как они прочую домашнюю рухлядь свою хотели было вывозить из дому в хутор свой, версты за две от Хоробрич, и закапывать там, но потом раздумали; как однажды вечером, отец, услышав какой-то глухой отдаленный гул, приложив к земле ухо, прислушивался к этому гулу и, заметив сотрясение земли, призвал и мать прислушаться к замеченному им гулу и удостоверять, что это происходит от пушечных выстрелов; как потом стали приходиться по временам разные выходцы из Могилева, Витебска просить подаяния. В это время выгорел Седнев, пожаром истреблена тогда и Николаевская церковь, которая после уже и не воздвигалась. К родителям приезжала тогда из Седнева знакомая или дальняя какая-то родственница Молеванчиха, погоревшая во время этого пожара, просить на погорелое и привозила разные свитки, в т.ч. и свитки грамот (ожерельев). Ее родители чем Бог послал наделяли, и когда отвезли меня в училище, я большею частью во время поездок моих в дом и из дома в Чернигов, имел в новопостроенном ею доме квартиру и всегда радушно был ею принимаем и ласкаем. Вечная ей память!

Вот еще одно памятное обстоятельство того же времени: жители с. Переписа пахали свои нивы под озимые посевы, значит в конце июля или в начале августа 1812 г., возле леса, называемого Молчеча, когда сжатый овес и скошенный горох стояли еще в копнах, не перевезенные еще с поля. Пахари начали замечать, что копны гороха, после каждой ночи, начали редеть и уменьшаться; их воровали ночью скрывавшиеся в лесу французские дезертиры, питавшиеся в лесу горохом. Это и сошло бы им с руки, но скудная гороховая пища надоела им. Они решились воровать у пахарей приносимую им из домов пищу, особенно же – оставляемый ими у возов их хлеб. Дезертиров в числе 3 человек, пахари подстерегли и, изловивши их, отвели в Перепис. Когда жители узнали, что они французы, громада расправилась с ними своим судом, к счастью, этих несчастных на это время приехал в свой дом исправляющий тогда в Городне должность городничего Стефан Яковлевич Рогалья. Он защитил этих воришек от дальнейших истязаний раздраженной черни и отослал их под стражею в Городню. Помню, что чрез Хоробричи проходило много ратников, что много их здесь умерло, и в деревни появилась повальная болезнь, от которой умерло и несколько хоробричан из казачьего сословия. Их погребли на общем кладбище, там, где теперь построена церковь, под могилами мужчин ставили кресты с кольями и к ним (кольям) прикрепляли белые платки, наподобие штандартов или знамен, как будто к древкам.

Моя поездка в Городню и в Хоробричи в 1874 г.

21 июня в 3½ ч., пополудни, по подорожной, выехал я с племянником гимназистом Михаилом Волковичем из Чернигова. Красный мост в это время починяли, поэтому мы еха-

ли не чрез мост, а речкою Стрижем около солдатской кухни и торговой городской бани, лугом, так что Чернигов и Бобровица остались влево от нашей дороги.

Разгон почтовых лошадей был в этот день большой, и лошадки, данные нам, везли нас плохенько. В Седнев приехали мы в 7-м часу, прождав здесь перемены лошадей около часа, выехали из станции в 8 ч. В сумерках приехали в Дубровное, и прождав также, как и в Седневе, около часа перемены лошадей, выехали в Городню. Ямщик повез нас не по почтовому тракту, а объездною дорогою мимо дер. Пекуровки, которая также осталась влево. В Городню прибыли часов в 11 вечера и остановились в доме Маркиана Лукича Волкевича. В Чернигове взяли прогонов и за перекладную повозку 1 руб. 50 коп.; в Седневе 84 коп. и в Думровном 87 коп. за пару лошадей. Ямщикам всех трех станций дано по 10 коп. В Седневе около станции в саду Мацка видели много хороших зрелых уже шпанских желтых вишен; рож по дороге густая и рослая, но около Седнева и на полях Березанских от засухи преждевременно побелела; ячмень везде хороший, а овес очень плох, травы и малорослы и редки; шансов на хороший сбор сена нигде не замечено.

22 числа, в субботу, ездил посмотреть железную дорогу по Ландварово-Ромеской линии. Дорога эта проходит выше Городни, на северо-восток за Тимошковым хутором, почти в трех верстах от Городни, пересекая почтовую Стародубскую дорогу, за версту от вокзала. В 8 ч. 40 м. пришел сюда от Бахмача пассажирский поезд; пассажиров было в вагонах не очень много. Более четверти часа поезд простоял здесь для запаса воды и дров. Несколько пассажиров здесь и высадились. Смотрителем здешнего вокзала зять Павла Аристарховича Пашенка Андрей Кириллович Скойбеда, а жена его – здесь же телеграфисткою; буфет содержит Николай Васильевич Гурский, сын покойного о. Василия, священствующего в с. Ваганичах.

Возвратясь из вокзала, ходил вместе с церковною старостою Андреем Трофимовичем Неберою посмотреть производящуюся в новопостроенной в Городни каменной Троицкой церкви штукатурку, но в этот день штукатурщики не работали, потому что поставленные ими леса, обрушались, и утром этого же дня шесть из них упали и ушиблись, четыре слегка, а двое тяжело увечились. Был потом в доме купцов Писаревых, там обедал и потрактовавши с ними по делу о Позноповской лесной даче Архиерейского Дома, для чего и поездка эта мною была направлена; склонил старшего из них, Павла Николаевича, выехать для решительного окончания этого дела к лесничему Городнянского уезда Скорине. А сам на их же лошадях и экипаже выехал в 7 ч. вечера в Хоробричи, с намерением выехать на другой день по железной дороге в м. Мену, а оттуда почтою в с. Степановку, для свидания с дочерью Людмилою и зятем, но опоздав на станцию ко времени отхода пассажирского поезда, должен был отложить свое намерение ехать в Степановку и думать о скорейшем возвращении в Чернигов, потому что здесь не имел я успеха получить от брата Стефана должные им мне деньги. От Городни до Хоробрич идет железная дорога выше Лопашатенкова (Алёшина) хутора и пересекает грунтовую проселковую хоробрическую дорогу, не доезжая до Дмушина болота, продолжаясь далее почти параллельно грунтовой дороге, потому пересекает дорожки, идущие из Кузнич одну в лес, а другую в село Хотивлю, а под Хоробричами дорогу из Хоробрич в Хотивлю. Полотно железной дороги, проходя по волнистой местности унифицировано отлично. Есть возвышения насыпей от 1 до 3 и более сажень. Самая большая насыпь против хут. Разгуля или Свистка, где на ложбине проведена и чугунная водопроводная труба. Протяжение железной дороги по даче с. Хоробрич до вокзала начинается от болота Довгослона и идет по урочищам: Ставкам, ближней Кормы и чрез долину Стружну, по которой в мокрое время протекает и ручей Стружна, удаляясь постепенно от грунтовой дороги, идущей в Хоробричи; до станции, устроенной между Хоробричами и болотом Голым за домом и садом Пожашатенковой, а от станции идет чрез урочища: Рябовское и Перерост до Мальчи. Станция здесь небольшая, но занимает лучшую местность, чем станция Городницкая. По дороге из Городни до Хоробричи, вправо от дороги, в урочище Горнах находится восемь больших курганов, в одном месте и в очень близком один от другого расстоянии. Один из них, самый большой, продолговатый. Прежде их здесь было больше, но меньшие из них теперь распаханы и засеваются. О происхождении этих курганов никаких письменных сведений и устных преданий не сохранилось, если за письменные документы не принимать договоров Московских царей с Польскою республикою, заключенных в 1503, 1549, 1554, 1570 и 1584 годах. В противном же случае курганы эти, как ровно курганы на западной стороне села Хотивле и между селениями Перелисом и Ваганичами, следует признать пограничными знаками Московского правительства

с Польскою Речью Посполитою и, кажется, что Беляев принимал Хоробор за пограничный город Новгород-Северского княжества, указывает некоторым образом на происхождение хоробрических курганов. Тем более, что древнее население Хоробрич, по преданию, было по ту сторону курганов, в урочище Гончарище, близ урочища Горок, где находят и следы прежних жилищ в битой глиняной горшечной посуде или черепьях, также в железных домашних орудиях: ухватах (вилах) и обломках сковород. Железнодорожники переименовали Хоробричи в Хоробици, и им сходит это с рук. Того же дня, в 5 ч. по полудни, выехал с братом Стефаном на его конях из Хоробрич, ночевали в Городне, в доме Маркиана Лукича и 24 числа в 10 ч. вечера приехали в Чернигов, а 25 числа в 10 ч. утра был у преосвященного архиепископа Нафанаила с докладом о результате моей поездки по делу о лесе.

ІР НБУВ, ф. 61, спр. 525, арк. 45-50.

Примітки

1. *Гейда О. С.* Андрій Іванович Страдомський – маловідомий історик Чернігівщини // Сіверянський літопис. – 2003. - № 5-6. – С. 82-88.
2. *Тарасенко О. Ф.* Щоденник протоієрея Андрія Страдомського як джерело з історії Чернігівської єпархії // Там само. – 2013. - № 2. – С. 42-58.

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ІСТИННИЙ ЛЮБИТЕЛЬ СЛОВА БОЖОГО

(до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)

У червні 2015 р. минає 300 років від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича. Осмислення непересічної фігури цього визначного церковного діяча, засновника Чернігівського колегіуму, письменника, поета, перекладача є актуальним і в наш час, оскільки досі не вивчена його величезна літературна спадщина, є багато “білих плям” у його біографії, у багатогранній діяльності як церковного ієрарха і політика.

Народився 1651 р. у доволі впливовій сім’ї. Його батько, Максим Васильківський з Ніжина, був “обывателем Киево-Печерским”, орендував млини та ґрунти Києво-Печерської лаври (звідси ще одне його прізвище Печерський), а також збирав мито з привізних товарів. Є відомості, що Іоанн Максимович мав єврейське походження, на що, до речі, вказувало заняття його батька – орендаря, збирача мита. Максим Васильківський приносив значний прибуток гетьманській скарбниці, а сини його увійшли до козацької та генеральної старшини. Старший, Іван, обрав духовну кар’єру. Освіту здобув у Києво-Могилянській колегії у 1669–1673 рр., куди потрапив за рекомендацією чернігівського архієпископа Лазаря Барановича. Після закінчення курсу був залишений викладачем латини, поезики, риторики. 1676 р. прийняв чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі від архімандрита Інокентія Гізеля та ім’я свого небесного покровителя Іоанна Златоуста. П’ять років (1675–1680) перебував на посаді лаврського проповідника, потім економа. 1680 р. Іоанн Максимович був у складі делегації від Лаври до московського царя Федора Олексійовича, що просила допомоги у боротьбі з Туреччиною. Також клопотав про надання монастиря на території Росії, де б ченці могли переховуватися під час навали. І згодом був призначений намісником Брянського Свенського (Новопечерського) монастиря (1681–1695), що свідчить про неабияку особисту заслугу Максимовича у полагожденні цієї справи.

В 1680–1689 рр. та 1693 р. Іоанн Максимович відвідував Москву на чолі лаврських делегацій для вирішення важливих питань, зокрема, отримання від московських патріархів підтверджувальних грамот на архімандрію Варлаама Ясинського, Мелетія Вуяхевича. 1688 р. брав участь у клопотанні Києво-Печерської лаври про надання їй ставропігії. Довелося Іоанну Максимовичу відстоювати в Москві і незалежне книгодрукування Лаври. 1693 р. він осо-

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015